

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASHDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.

Maxmudov Jasurbek Ergashivich

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti
Raqamli texnologiyalar va buxgalteriya hisobi o'qituvchisi

Mamatov Temurbek Toshtemir o'g'li

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10664940>

Annotatsiya: Ushbu maqolada masofaviy bank xizmatlari ko'rsatishning ilmiy-nazariy asoslari va O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatishning iqtisodiy ahamiyati o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Elektron pul, bank xizmatlari, Internet banking transt operatsiyalar, masofaviy bank, zamonaviy bank xizmatlari, raqamli banking, onlayn banking.

Bugungi kunda, O'zbekiston Respublikasi bank tizimini rivojlantirish oldida turgan asosiy vazafalardan biri bu bank xizmatlari sifatini oshirish, xizmatlar ko'lamini kengaytirish va ularni rivojlangan davlatlar banklari darajasiga yetkazishdan iboratdir. Yurtboshimiz ta'biri bilan aytganda, bu borada zamonaviy bank xizmatlarini rivojlantirish va bank xizmatlarini ommabobligiga alohida e'tibor qaratish lozim.

O'zbekiston Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi farmoni bilan qabul qilingan "2017–2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha " Harakatlar strategiyasi" da ham bank tizimini isloh qilishni chuqurlashtirish va barqarorligini ta'minlash, banklarning kapitallashuv darajasi va depozit bazasini oshirish, ularning moliyaviy barqarorligi va ishonchligini mustahkamlash, istiqbolli investitsiya loyihalari hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini kreditlashni yanada kengaytirish ¹vazifasi belgilab berilgan

Darhaqiqat, tijorat banklari xizmatlar bozorining rivoji nafaqat xalq xo'jaligiga kapitalni taqsimlashga, balki aholiga axborot berish, to'lovlarni tezlashtirish va boshqa bir qancha qulaylik va imkoniyatlarni yaratib beradi. Shu asosda bizning oldimizda bank xizmatlari sohasida xorijiy davlatlar tajribasini o'rganish va ushbu tajribaning ijobiy jihatlarini O'zbekiston bank tizimidagi ichki holatdan kelib chiqib joriy etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, so'ngi yillarda bank tizimini

erkinlashtirish va erkin raqobat sharoitiga moslashtirish ko'zda tutilgan yana bir qator hujjatlar qabul qilindi.

Xususan, 2018 yil 23 martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida" gi 3620-sonli Qarori qabul qilinishi, bank xizmatlarini ko'rsatishda mavjud muammolar va banklar tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlarni belgilab berdi. Jumladan: tranzaksiyalarning xavfsiz va uzluksiz amalga oshirilishini ta'minlovchi milliy chakana to'lov tizimini tuzish va rivojlantirish; qulay to'lov xizmatlarini yaratish va rivojlantirish; naqd pulsiz to'lovlarni amalga oshirishda innovatsion mahsulotlarni, shu jumladan bevosita muloqotsiz va mobil texnologiyalarni rivojlantirish hamda ilgari surish; bevosita muloqotsiz va mobil texnologiyalarni, birinchi navbatda, ijtimoiy-maishiy xizmat ko'rsatish, transport, savdo, umumiy ovqatlanish sohalarida, ayniqsa, hududlarda joriy etish;

Asosiy qism.

Masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatish turli bank operatsiyalarni masofadan amalga oshirish imkoniyatini beradigan xizmatlar kompleksidir. Buning uchun bank muassasasiga tashrif buyurmasdan turib kompyuter yoki mobil telefondan foydalanish kifoya.

Masofaviy texnologiyalar mijozga bank xizmatlaridan foydalanishda maksimal qulaylik va bank bilan ishlash jarayonida vaqt hamda moliyaviy xarajatlarni minimallashtirish imkonini beradi.

Informatsion banking mijozlarga moliyaviy ma'lumotlarni taqdim etishga yo'naltirilgan bo'lsa, tranzaksion banking moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishga imkoniyat yaratadi.

Masofaviy bank xizmatlarining asosiy tamoyili mijoz va bank o'rtasida turli axborotlarning masofadan almashinuvi hisoblanadi. Bunda bank tomonidan mazkur amaliyotning xavfsizligi ta'minlanadi.

Bugungi kunda yurtimizda juda ham ko'p banklar o'z faoliyatini olib bormoqda. Hozirgi vaqtda banklar juda ko'p turli xil xizmatlarni taqdim etadilar.

Bular jumlasiga quyidagilarni ko'rishimiz mumkin: sug'urta xizmatlari, pul muomalasi va kredit munosabatlarini shakllantirish, moliyalashtirish, qimmatli qog'ozlar bilan ishlash, vositachi sifatida operatsiyalarni amalga oshirish, shuningdek mulkni boshqarish va shunga o'xshash xizmatlarni taqdim etadi.

Mavjud masofaviy bank xizmatlarini yanada kengaytirish imkonini yaratmoqda. Mijozlarga kredit kartalari, ish haqi kartalari, joriy hisobvaraqlari, milliy va xorijiy valyutadagi depozitlar, aktsiyalar, obligatsiyalar, valyuta ayirboshlash, trust operatsiyalari va konsalting kabi xizmatlar taklif etiladi va o'z ish faoliyatini ishonchli ekanligiga zamin yaratadi.

Bu maqolada masofaviy bank xizmatlaridan foydalanishning ahamiyati, onlayn bank xizmatkarini joriy qilishni kengaytirish, insonlar uydan chiqmasdan vaqtini banklarga borib navbat kutishlarini oldini olish maqsadida ilmiy nazariy qarashlar ko'rib chiqiladi. O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan bank muassasalari anchani tashkil etadi, banklar amaliyotida onlayn va masofaviy bank xizmatlari rivojlantirish bo'yicha bir qancha ishlar olib borilgan. O'zbekistonda banklarning raqobatbardoshligini oshirish, mijozlariga sifatli xizmat ko'rsatish, bankka bo'lgan ishonchlilikni oshirish va mijozlar uchun qulayliklar yaratish muhim vazifasi bo'lib hisoblanadi.

Banklar xizmat ko'rsatish uchun zamonaviy va yangi texnologiyalardan foydalanishi va joriy qilishi zarur omil hisoblanadi. Mijozlar bank muassasiga bormasdan uyali aloqa vositasi yoki kompyuterdan foydalanishi kifoya bo'ladi. Hozirgi kunda banklar mijozlarga onlayn xizmat ko'rsatishni yanada takomillashtirishi zarur.

Bugungi kunda yurtimizda bank xizmatlarini takomillashtirishning eng muhim va istiqbolli yo'llaridan biri masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish va takomillashtirish hisoblanadi.

Bankda masofaviy xizmat ko'rsatishning ushbu ko'rinishida xizmatlar va mahsulotlar haqida ma'lumot olish, anketalar va blankalarni to'dirish, bank mahsulotlari va xizmatlarini olish uchun bank bilan ishlashda xizmat ko'rsatish

darajasini oshirish va moliyaviy hamda vaqt xarajatlarini kamaytirishni anglatadi, shuningdek, undan foydalanish va uni nazorat qilish imkonini yaratadi. Masofaviy bank xizmatlarining samaradorlik ko'rsatkichlarini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va xizmat ko'rsatish darajasini yo'qotmasdan mijozlar bazasini sezilarli darajada kengaytirish imkoniyatini bildiradi. Elektron bank xizmatlarining rivojlanish ko'rsatkichlarini ko'rib chiqar ekanmiz, keyingi yillarda naqd pulsiz hisob-kitoblarning ya'ni elektron pullarning sezilarli darajada oshganini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi bank tizimida mijozlarga taqdim etiladigan elektron bank xizmatlarini ko'rsatish borasida tizimli ishlar tashkil etilmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi "2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmonida "O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralib, bank xizmatlarini modernizatsiya qilish, samarali infratuzilma yaratish va banklar faoliyatini avtomatlashtirish, shuningdek, banklarning asosiy faoliyat turi bilan bog'liq bo'lmagan funksiyalarini bosqichma-bosqich bekor qilish orqali bank tizimining samaradorligini oshirishga juda katta e'tibor berilmoqda. Shuningdek, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, tijorat banklarining biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va masofaviy bank xizmatlari turlarini kengaytirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish; nazorat yuklarini, shu jumladan banklarning regulyator va davlat organlari bilan axborot almashinuvini takomillashtirish hamda hisobotlarni shakllantirish jarayonlarini soddalashtirish va avtomatlashtirish orqali ularni taqdim etish bilan bog'liq bo'lgan yuklarni kamaytirish, masofaviy bank xizmatlari, shu jumladan kontaktsiz to'lovlar soni va qamrovini kengaytirish, bank ma'lumotlari va tizimlarining axborot xavfsizligini kuchaytirish, bank sohasidagi yangi kontseptsiya va texnologiyalarni joriy qilish kabi vazifalarning belgilanganligini ko'rishimiz mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Mavzuga oid bir qator olimlarning tadqiqot ishlari bilan yaqindan tanishib chiqildi. Ularda olimlarning masofaviy bank xizmatlariga oid fikr mulohazalari tahlil qilindi.

XX asrning 60-70 - yillari bank xizmatlari nazariyasi rivojlanishining boshlang'ich bosqichi hisoblanadi. Bu paytda X.Duglas Michigan universitetining "Kreditlash sohasidagi bank siyosati" (1971 y.), D.Revel Uels universitetining «Raqobat va bank faoliyatini boshqarish» (1978 y.), Jeneva universitetining «Jang'arma banklarining kredit xizmatlari» (1974 y.) tadqiqotlari, Sh.Dereyning «Britaniya banklari strategiyasi va xalqaro raqobat» asari (1977 y.) xamda G.Brayanning «Bank sohasidagi raqobat» tadqiqoti (1970 y.) chop etiladi. Yuqorida qayd etilgan ilmiy ishlar bank xizmatlari bozori va uning bank xizmati segmentini o'rganishga bag'ishlangan.

Rus iqtisodchi olimi V.K.Spilnichenkoning fikricha «Bank hisobvarag'iga masofadan xizmat ko'rsatish bu informasion xizmatlarning kompleksi va mijozning hisobvarag'i bo'yicha operatsiyalarni uning bankka tashrif buyurmasdan bergan topshirig'iga asosan bajarishdir. Bank hisobvarag'iga masofadan xizmat ko'rsatish tizimi telekommunikatsiya tizimi orqali bankning ma'lumotlar bazasiga mijozning murojaatiga asoslanadi»

N.I.Lixodeyeva esa bank hisob-varag'iga masofadan xizmat ko'rsatish tizimini mijoz tomonidan kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda bankka tashrif

buyurmasdan ya'ni masofadan buyurtmalar asosida bank xizmatlarini taqdim etish texnologiyasi sifatida e'tirof etgan.

Yuqordagi fikr-mulohazalarni umumlashtirgan holda bank hisob varaqlariga masofadan xizmat ko'rsatish tizimlari - bu mijozning masofadan bergan topshiriqlariga asosan (bankka kelmasdan) bank xizmatlarini taqdim etish texnologiyalari sifatida ta'rif berish mumkin.

Tahlil va natijalar

Elektron pul- bu sizga bankni jalb qilmasdan operatsiyalarni amalga oshirishga imkon beradigan qulay to'lov usuli hisoblanib, bir nechta tasniflar mavjud bo'lib, eng ommaboplari - bu pulni onlayn yoki ilovalar orqali o'tkazishdir. Elektron pullar- elektron shakldagi naqd pul hisoblanadi. Ular kartalarda saqlanadi. Pul qiymati onlayn shaklda bo'ladi va milliy valyutaga bog'lanadi. Elektron pullar texnologik yechimlarga asoslangan holda to'lovlarni tezkor va qulay usulda amalga oshirish imkonini beradi.

Bank xizmatlari- innovatsion bank texnologiyalaridan foydalangan holda bank xizmatlarini masofaviy ko'rsatuvchi bank yoki uning tarkibiy bo'linmasi.

Internet-banking xizmati orqali mijoz o'z ish joyida yoki boshqa o'ziga qulay sharoitda:

- to'lovlarni o'tkazish;
- to'lov o'tishi bosqichlarini kuzatish;
- barcha hisobotlarni olish kabi amaliyotlaridan istalgan vaqtda foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Trast operatsiyalar- bank mijoz topshirig'i bilan ma'lum mulkni, pul, qimmatli qog'ozlar ko'rinishida saqlash, o'tkazish va shunga o'xshash operatsiyalarni o'z zimmasiga oladi.

Masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatish turli bank operatsiyalarni masofadan amalga oshirish imkoniyatini beradigan xizmatlar kompleksidir. Buning uchun bank muassasasiga tashrif buyurmasdan turib kompyuter yoki mobil telefondan foydalanish kifoya. Masofaviy texnologiyalar mijozga bank xizmatlaridan foydalanishda maksimal qulaylik va bank bilan ishlash jarayonida vaqt hamda moliyaviy xarajatlarni minimallashtirish imkonini beradi.

Bank xizmatlari mijozlarga taqdim etayotgan xizmatlar xarakteriga xizmxarakteriga ko'ra ikki turga bo'linadi.

- informatsion;
- tranzaksion.

Informatsion banking mijozlarga moliyaviy ma'lumotlarni taqdim etishga yo'naltirilgan bo'lsa, tranzaksion banking moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishga imkoniyat yaratadi.

Masofaviy bank xizmatlarining asosiy tamoyili mijoz va bank o'rtasida turli axborotlarning masofadan almashinuvi hisoblanadi. Bunda bank tomonidan mazkur amaliyotning xavfsizligi ta'minlanadi.

Raqamli banking - bu onlayn banking va mobil bankingning kombinatsiyasi. Raqamli bank xizmatlaridan foydalanish xarajatlaringizni kamaytirishga yordam beradi, chunki bu nafaqat pulingizni, balki vaqtingizni ham tejaydi.

Onlayn banking - bu o'z qurilmangizdan bank veb-sayti orqali bank xizmatlaridan foydalanishni anglatadi. Bu sizning balansingizni tekshirish va bank hisobingizga kirish orqali elektr to'lovini to'lash imkonini beradi. Siz o'zingizning onlayn-banking portalingiz orqali ko'plab banklarda kredit yoki kredit karta uchun ariza berish kabi qo'shimcha bank xususiyatlariga kirishingiz mumkin.

Masofadan bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilarning soni
1 yanvar holatiga

Masofadan bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilarning soni
(turlari bo'yicha)
1 yanvar holatiga

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish joizki, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishning asosi hisoblangan zamonaviy bank xizmatlari tizimini yanada isloh qilish, uning barqarorligini oshirish, yuqori reyting ko'rsatkichlariga olib chiqishning ustuvor yo'nalishlari hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalangan holda zamonaviy naqd pulsiz hisob-kitoblar mexanizmlarini joriy etish bo'yicha olib borilayotgan ishlar banklarimiz tomonidan mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati, to'lov intizomi va madaniyatini yangi bosqichga ko'tarilishini ta'minlash bilan birga, barcha iqtisodiy tarmoqlar taraqqiyotini mustahkamlashga ham o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Shularni inobatga olish joizki, mamlakatning qay darajada iqtisodiy va texnologik taraqqiy topganligi masofaviy bank xizmat turlarini amaliyotga joriy qilish va ularni qo'llash muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" gi PF -5992 sonli Farmoni,12.05.2020 yil.
2. Saidqulov Murod Hayitboy o'g'li. Elektron bank xizmatlarini rivojlantirish va bank ishini avtomatlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari. Magistr dissertatsiyasi. 2021 yil.

3. Hasanov, S., & Sanaev, G. (2018). Non-farm employment trends and policy in rural areas of Samarkand region (Uzbekistan) (No. 176). Discussion Paper.
4. Ergashevich, M. J. (2021, August). Current Issues of Improving Financial Management Methods in Small Businesses (Case-Study of Samarkand Region). In "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 11-15).
5. Makhmudov, J. E. (2023). THE CURRENT SITUATION AND ANALYSIS OF LENDING TO SMALL BUSINESS ENTITIES.
6. O'zbekiston Respublikasining "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonuni (05.11.2019 y., O'RQ-580);
7. Ergashevich, M. J. (2022). INCREASING BUSINESS ACTIVITY IN THE SPHERE OF TOURISM SERVICES. World Economics and Finance Bulletin, 7, 104-106.
8. Негматова, Н. (2022). РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 1(18), 124-127.
9. Ergashevich, M. J., & Utkirovich, K. O. (2022). The Main Directions for the Development of Household Services of Rural Areas. International Journal on Integrated Education, 5(2), 223-225.
10. Nodirovna, N. N. (2021). Methodological and pedagogical features of teaching the Russian language as a foreign.

